

KIMYOVIY MASALALARNI KALKULYATORSIZ YECHISH

Abdusamatova Zarnigor Maxammadjon qizi

Andijon davlat universiteti kimyo yo'nalishi 4-bosqich talabasi.

Isaqov Xayatillo

Andijon davlat universiteti kimyo kafedrası professori tex.f.d.

Kazakov Rafiqjon

Andijon davlat universiteti kimyo kafedrası dotsenti k.f.d.(PhD)

Annotatsiya: ushbu maqolada kimyo fanidan masalalar yechishni takomillashtirish va yaxshi natijaga erishish uchun algebraik usulning ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Karbonat angidrid, metan, modda miqdori, umumiy hajm. ikki nomalumli tenglama.

Аннотация: в этой статье говорится о важности алгебраического метода для совершенствования и достижения хороших результатов в решении задач по химиию

Ключовие слова: углекислый газ, метан, количество вещества, общий объем.

Abstract: This article about the importance of algebraic method to improve and achieve better result in solving chemistry problems.

Keywords: Carbon dioxide, methane, total volume.

Bugungi kunda ta'limni rivojlantirish eng katta masalalardan biri bo'lib turibdi. Har bir pedagog o'z sohasidan kelib chiqib fanni o'quvchilarga o'rgatishning yangi metodlarini o'ylab topishmoqda va dars jarayonlarini noodatiy olib borishga xarakat qilmoqda. 2021-yil "Kimyo va biologiya yo'nalishlari uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, respublikaning har bir huduida bosqichma-bosqich kimyo va biologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan 14 ta tayanch maktablari tashkil etildi. Tuman va shaharlarda kimyo va biologiya fanlari chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan

150 ta maktablar tashkil etildi.2021-2022 o’quv yilidan boshlab kimyo va biologiya yo’nalishlari kadrlar tayyorlayotgan barcha OTMLar umumta’lim maktablari bitiruvchi sinf o’quvchilari o’rtasida ko’p bosqichli (tuman(shahar)-viloyat-oliy ta’lim muassasasi) kimyo va biologiya fani bo’yicha o’zining olimpiadasini o’tkazib,1-3 o’rinlarni egallagan o’quvchilarni OTM mablag’lari hisobidan imtihonsiz o’qishga qabul qilish joriy etildi.

Kimyodan masalalar yecha bilish bu fanni ijodiy o’zlashtirishning asosiy mezonini tashkil qiladi.Afsuski masalalar yechishga hamma vaqt ham yetarli darajada e’tibor berilavermaydi.Kimyodan darslarida nazariy materiallarni o’rgatish bilan birga doimo eksperimental va hisoblashga doir masalalarni yechishga o’rgatish maqsadga muvofiqdir.Odatda kimyodan barcha masalalar o’zining mazmuni bilan birinchi navbatda nazariya,qonun,jarayon,moddalarning xossalari va kimyoviy reaksiyalarning borish shar-sharoitlari hamda kimyoviy tenglama formulalarini tuzishni ko’zda tutadi.Masalalarni muntazam yechib borish kimyodan va yondosh fanlardan olingan bilimlarni amalda qo’llash imkonini beradi.Bularning barchasi yuqori darajada mulohaza qilish bilan mantiqiy fikrlashni talab etadi.

O’quvchilarni kimyo fanidan olingan nazariy bilimlarini mustaxkamlash uchun masala va mashqlarni mustaqil ishlay olishlari muxim ahamiyatga ega.Kimyodan barcha hisoblanadigan masalalarni shartli ravishda 2 ga bo’lish mumkin:kimyoviy formula bo’yicha yechish hamda reaksiya tenglamalari asosida hisoblashlar.Lekin masalalarning shart va mazmunlari juda ham turlicha bo’lishi mumkin.Keyingi yillarda nostandart masalalarga oid test topshiriqlari ko’p e’lon qilinmoqda va test sinovlarida qo’llanilmoqda.Shu nuqtai nazardan bunday masalalarni yechish alohida ahamiyatga ega.

Biz Andijon viloyati Buloqboshi tumanidagi 68-IDUM ning 9-sinf o’quvchilari bilan,masala yechishni tezlashtirish usullari ustida sinov o’tkazdik.Buning uchun ular bilan kimyo uchun matematika to’garagi tashkil qildik.haftan davomida 8 soat olib borilgan to’garak natijasi bir oyda yaqqol namoyon bo’ldi.

Test sinovlarida vaqt chegaralangan, shu bois masalalar yechishni tezlashtirish maqsadisa o’tkazilgan darslar natijasiga ko’ra,bir masalani yechish uchun 3 daqiqa

sarflanayotgan bo'lsa, matematik qismi o'zlashtirilgach 1 daqiqayu 15 soniyada masalani yechib bo'lganini kuzatdik. Quyida ushbu uslub bo'yicha masala ko'rib o'tamiz.

44,8 l (n.sh) metan va 134,4 l (n.sh) karbonat angidridan iborat aralashmadagi har bir gazning hajmiy ulushini aniqlang.

Masalaning yechimi: Ushbu masalani ikki xil usulda ishlashimiz mumkin.

1-usul: Dastlabki ikkala gazning hajmlarini qo'shib, aralashmaning umumiy hajmini topamiz:

$$44,8 \text{ l CH}_4 + 134,4 \text{ l CO}_2 = 179,2 \text{ l aralashma}$$

Endi har gazning hajmini umumiy hajmga bo'lib ularning ulushini aniqlaymiz:

$$\varphi = \frac{V_1}{V_2} \cdot 100\%$$

$$\varphi = (GH_4) = \frac{44,8}{179,2} \cdot 100\% = 25\%$$

$$\varphi = \frac{134,4}{179,2} \cdot 100\% = 75\%$$

Demak 44,8 l metan va 134,4 l karbonat angidrid aralashmasida gazlarning hajmiy ulushlari 25 % va 75% ni tashkil etar ekan.

2-usul: Gaz moddalarning hajmiy ulushini miqdoriy ulush va hajmiy ulush bir xil qiymatga ega bo'lganligi uchun, ushbu usulda bevosita gazlarning hajmlaridan foydalanib hajmiy ulushini emas, balki ularning miqdorlaridan foydalanib ularning miqdoriy ulushini aniqlaymiz. Dastlab ikkala gazning hajmlaridan foydalanib ularning modda miqdorini topib olamiz.

$$n = \frac{V}{V_m} \quad n = \frac{44,8 \text{ l}}{22,4 \text{ l}} = 2 \text{ mol CH}_4$$

$$n = \frac{134,4 \text{ l}}{22,4 \text{ l}} = 6 \text{ mol CO}_2$$

Gazlarning modda miqdorini qo'shib, aralashmaning umumiy miqdorini topamiz:

$$2 \text{ mol CH}_4 + 6 \text{ mol CO}_2 = 8 \text{ mol aralashma}$$

Endi har bir gazning miqdoriy ulushini aniqlaymiz:

$$\mu = \frac{n_1}{n_2} * 100 \%$$

$$\mu(GH_4) = \frac{2}{8} * 100 \% = 25 \%$$

$$\mu(CO_2) = \frac{6}{8} * 100 \% = 75 \%$$

Izoh: Ushbu masalada 1-usulni qo'llash arifmetik amallarni bajarishda biroz noqulaylik keltirib chiqaradi. Chunki hajmiy ulushni hisoblash bo'ladi. Buni kalkulyatorida osongina hisoblash mumkin biroq kirish imtixonlarida sizdan misollarni kalkulyatorsiz ishlash talab qilinadi. Shuning uchun ushbu savolga o'hshash savollarni 2-usulda yechish ma'qulroq.

Uglerod (IV) oksidi va oltingugurt (IV) oksiddan iborat gazlar aralashmasining argonga nisbatan zichligi 1,4 ga teng bo'lsa, aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushini(%) (mos ravishda aniqlang)

Masalani 2 xil usulda yechish mumkin

1-usul: Ikki noma'lumli tenglama

Gazlar aralashmasining argonga nisbatan zichligi berilgan. Dastlab ushbu zichlikdan foydalanib, aralashmaning o'rtacha molyar massasini topib olamiz:

$$M = D(Ar) * M(Ar)$$

$$M = 1,4 * 40 = 56 \text{ g/mol}$$

Gazlarning o'rtacha molyar massasini, ya'ni 1 mol aralashmaning massasini bilib oldik. Endi ularning miqdoriy ulushlarini bilishimiz uchun ikki noma'lumli tenglama tuzib olamiz. CO_2 ning miqdorini x mol, SO_2 ni esa y mol deb belgilab olamiz, x va y larning yig'indisi 1 molga teng bo'lishi kerak bo'ladi, bu tenglamani birinchi qatoriga yoziladi. Tenglamani ikkinchi qator tuzishda CO_2 ning molyar massasi 44 g/mol ga teng bo'lganligi uchun $44x$, SO_2 ning molyar massasi 64 g/mol ga tengligi uchun $64y$ deb belgilab olamiz, $44x$ va $64y$ larning yig'indisi 56 g/mol ga teng bo'lishi kerak bo'ladi, bu tenglamalarni ikkinchi qatoriga yoziladi.

CO_2 SO_2 (1 mol)

$44x$ $64y$ (56 g/mol)

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 44x + 64y = 56 \end{cases}$$

Ikki noma'lumli tenglama tuzib oldik. Tenglamani yechish uchun ikki nomalumli tenglamani bir noma'lumli tenglamaga o'tkazamiz. Buning uchun x yoki y ni qisqartirib olishimiz kerak.

$$\begin{cases} x + y = 1 * (44) \\ 44x + 64y = 56 \end{cases}$$
$$\begin{cases} 44x + 44y = 44 \\ 44x + 64y = 56 \end{cases}$$

Tenglamalar sistemasida o'hshash qismlarni qisqartirib ketamiz

$$\begin{cases} x + y = 1 * (44) \\ 44x + 64y = 56 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 44x + 44y = 44 \\ 44x + 64y = 56 \end{cases} \quad 20y = 12$$

$$y = 0,6$$

$$x + 0,6 = 1$$

$$x = 0,4$$

Endi tenglamadan topilgan CO₂ va SO₂ ning qiymatini topib olamiz

$$0,4 * 100 = 40\% \text{ CO}_2$$

$$0,6 * 100 = 60\% \text{ SO}_2$$

Demak argonga nisbatan zichligi 1,4 bo'lgan CO₂ va SO₂ dan iborat gazlar aralashmasida gazlarning hajmiy ulushlari (mos ravishda) 40% va 60% ga teng ekan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak: Kimyo fanini ajoyib o'zgarishlar industriyasi deyish mumkin. U tabiatda bo'lmaydigan materiallarni sintez qilishga, ulardan turli tuman asboblarni yaratish uchun, turar joy binolari qurish va xalq iste'mol mollari ishlab chiqarish uchun foydalanishga imkon beradi. Albatda bunday yaxshi natijalarni amalda ko'rsatish uchun fanni chuqur o'zlashtirish kerak. Bunda masalalarning o'rni katta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Asqarov, M. A. Baxodirova, K. F. G'opirov - Kimyodan masalalar yechish usullari. formulasidan foydalanib yechish". Sovet maktabi. T. 1978-y №1. 49-53- betlar.

2.N.S.Axmetov obshaya I neorganicheskaya ximiya.Ucheb.dlya vuzov-M:Vissh shk.2001-743 s.

3.Madina Abilqosimova -Kimyo uchun matematika. Toshkent: 2018